

儒學作為歐亞大陸的推動力： 對於中國和歐亞空間的女性來說，這到底意味著什麼？

Confucianism as a Eurasian Driving Force: What Does It Really Mean for Women in China and Eurasian Space?

祝韻芬 (Chu Yun-Fen)¹

Yun-Fen Chu,
PhD,
Associate Professor,
National Defense University,
Taoyuan City,
Taiwan (Republic of China)

祝韻芬,
博士,
助理教授,
國防大學,
桃園市,
臺灣(中華民國)

Article No / 物品編號 : 010410413

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In English:

Chu, Yun-Fen. 2021. "Confucianism as a Eurasian Driving Force: What Does It Really Mean for Women in China and Eurasian Space?" *Eur Crossrd* 2, 010410413.

¹ Please send the correspondence to e-mail: gardenia22w@gmail.com.

In Chinese:

祝韻芬。2021。” 儒學作為歐亞大陸的推動力：對於中國和歐亞空間的女性來說，這到底意味著什麼？” *Eur Crossrd* 2, 010410413。

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.2.010410413

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010410413%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 18 August 2020
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 2 November 2020
Review outcome: 3 of 3 positive
Decision: To publish with minor revisions
2nd review cycle ready: 3 December 2020
Accepted: 7 December 2020
Published online: 10 December 2020

ABSTRACT

Yun-Fen Chu. *Confucianism as a Eurasian Driving Force: What Does It Really Mean for Women in China and Eurasian Space?* Confucianism is persistently named one of the main Eurasian driving forces, cultural, legal, social and political. However, such definitions are usually given by male researchers that are often eager to ignore the real impact of Confucianism on women social roles and statuses in imperial China, modern China and in wider Eurasian space. In Confucian culture, although all rules and regulations are focused on the patrilineal, patriarchal, and patrilocal family system functioning to manage the state and the family, they promote the unequal gendered division of labor, social roles differentiated in a highly biased manner, and often unjust class hierarchy. In fact, Confucian norms strictly and rigidly regulate women's roles, course of life and even destiny. Despite plethora of examples of women's outstanding performances in the public sphere in China's historical past, women are not regarded as social entities capable of occupying public tenures and positions within middle and late Confucianism. Even worse, several modern Confucian discourses degrade women to lowest social strata in the wide Eurasian space. In the paper, I examine what modern Confucianism – in addition to historical Confucianism – may really mean for a woman in Eurasia.

Key words: gender, Confucianism, social role, social status, cultural discrimination, China, Eurasia

摘要

祝韻芬。儒學作為歐亞大陸的推動力：對於中國和歐亞空間的女性來說，這到底意味著什麼？儒學一直被認為是歐亞大陸文化、法律、社會和政治的主要推動力之一。然而，這樣的定義通常是由男性研究者給出的，他們往往急於忽視儒家思想對女性在帝制中國、現代中國和更廣闊的歐亞空間中的社會角色和地位的真正影響。在儒家文化中，雖然所有的規章制度都集中在管理國家和家庭的父系、父權制和父系地方的家庭制度上，但它們促進了不平等的性別分工，以高度偏頗的管道區分社會角色，並往往不公正的階級等級制度。事實上，儒家規範嚴格而嚴格地規定了女性的角色、人生歷程甚至命運。儘管中國歷史上婦女在公共領域表現突出的例子不勝枚舉，但在中後期儒家思想中，婦女並沒有被視為能夠佔有公共財產和地位的社會實體。更糟糕的是，一些現代儒家話語將女性貶為歐亞大陸廣闊空間中的最低社會階層。在這篇論文中，我考察了現代儒學——除了歷史上的儒學之外——對歐亞大陸的女性來說可能真正意味著什麼。

关键词：性別，儒學，社會角色，社會地位，文化歧視，中國，歐亞大陸

介紹

從女權主義者的角度來看，那些被普遍認為是自然的和傳統的東西確實是在社會和文化上被建構起來的（Enloe 2000）。在細究之下，儒家思想的前提是對男性氣概和男性價值觀的推崇。我認為儒學與性別歧視之間存在著相互依存的關係，一者相互促進。在解構儒學的概念化時，存在著一個基本的組成部分，即基於男女/公私二分法的制度化性別分工。在儒家思想中，女性被認為是以家庭為中心的，女性氣質被譽為國家的中流砥柱，男性的努力應該是這樣

在公共領域為一些男性化的東西做貢獻。在這種模式下，女性氣質/男性氣質和私人/公共領域的二元對立似乎是固定不變的，毫無問題。然而，我認為這種二分法過於簡單化了，即男女在履行其社會角色方面的潛力，以及女性氣質和男性氣概的概念。實際上，男性可以扮演女性角色（例如男性護士），反之，女性可以扮演男性角色（例如女性消防員和戰士）。然而，在性別歧視者看來，上述例子被視為例外情況，因此可以忽略不計。

縱觀歷史和文化，女性參與了軍事戰爭和民族運動，但在男性敘事中卻沒有女性。因此，複述他們的故事不僅至關重要，而且正如道勒（Dowler 2001

）指出的那樣，“首先要質疑他們的缺席”（Dowler 2001, 168），因為社會組織的國家不能回避性別的影響，因為性別關係在社會生活的每一個層面都有作用。本文探討了儒家思想的各種解釋。同時，女性在父權制儒家社會規範下的角色也被仔細審視。此外，本文還從女性主義的視角對性別歧視進行了解構。最後，介紹了女性反抗儒家教條的例子和一些優秀的女戰士。

儒學

幾個世紀以來，儒家思想的信仰和實踐已經牢固地融入了中國人的日常生活中。兩千多年來，中國歷史上儒家價值觀在政治、文化、經濟、宗教、社會生活、教育等方面佔據主導地位。除了中國，儒家思想對個人、社會和國家的重大影響也在東亞國家的歷史敘述中得到了充分的證明，如臺灣、日本、韓國、新加坡和越南（Tu 1998；Slote 1998）。儘管儒家哲學傳統的正統形式在今天的東亞可能不容易被觀察到，這主要是由於在西方文化的影響下，最近的社會、經濟和政治變化，儒家的機制在某種程度上仍然在政府、教育、家庭儀式和社會倫理中發揮作用（Slote 1998）。

正如屠呦呦（Tu 1998）及其代表人物孔子（西元前 551-479 年）的著作所示，儒學是“一種社會倫理、一種政治思想、一種學術傳統和一種生活方式”。有著悠久歷史的儒家哲學在很大程度上依賴於這樣一個假設：只要家庭維持和諧和運轉良好，國家就會穩定，社會就會繁榮（Yao 2000）。其修辭大量運用家族隱喻和親屬習語。雖然它並沒有惡意地（根據孔子的追隨者）促進性別分工、分化社會角色和階級等級制度；但是，它確實間接地將大多數婦女壓制到社會最低階層。當然，也有一些例外——一小部分特權婦女，如朝廷婦女、精英婦女或婆婆。Slote（1998）指出：

在其傳統的形式中，儒學是嚴格的專制主義，並得到了本質上是極權主義的社會矩陣的支持。因此，男性和統治者的法律（但不是心理）權力接近絕對。婦女和兒童的權利是最低限度的，在各個歷史時期，這些權利基本上不存在（Slote 1998, 37-38）。

儘管儒家的普世解釋在當時的中國盛行，但今天對於定義古老的儒家哲學卻有各種各樣的聲音。

儒學分支之爭

值得注意的是，在过去的几十年里，随之而来的异质性的儒学解读情景在理论争鸣的舞台上大放异彩。一些女性主义批评家直指儒家的社会隔离、男权、阶级等级等学说存在问题，而一些当代儒家对这些问题要么无话可说，要么为儒家哲学辩护。不过，也存在着一批学者另辟蹊径，对儒家哲学传统进行阐释，试图在儒家与女权主义、东方与西方之间搭建一座对话的桥梁。

例如，在《女權主義學術批判》(Li 2000)一書中，吳先生聲稱早期的儒家思想家，如孔子和孟子，他們強調道德平等而不是社會平等，減輕了母親在家庭中的作用，使之與父親的作用相平行，因此，顯然不是性別歧視者厭女主義者，儘管他們顯然不是性別的支持者

平等。此外，一些學者認為，將中國婦女視為完全被動/無能為力的受害者的普遍看法和敘述，損害了中國婦女對中華文明的巨大貢獻(Li, 2000)。另一批學者(Ivanhoe 2000; Kupperman 2000; Li 2000; Shafer 2000)則強調儒家仁倫理與關懷型女性主義倫理雖然在許多方面存在差異，但有著共同的理論基礎。他們指出，這兩種理論的哲學層面都強調道德觀念，強調人與人之間的關愛以及個人對家庭、社會和世界的責任感。同時，這兩種觀點都駁斥了個人作為具有自我利益和個人權利的理性存在的概念。更具體地說，Hall 和 Ames (2000)在對儒家思想的哲學分析中，提出了一個與西方二元論性別歧視相對應的儒家性別歧視模型(男性和女性是相互依存、相容和流動的)。此外，戈爾丁(Goldin 2000)探討了早期儒家經典文字，如詩經、國語、左傳，如何讚美賢慧的女性，而指責邪惡的女性。除了戈爾丁，尼蘭(Nylan 2000)還發現，漢族精英女性受過良好的教育、勇敢、忠於家庭、注重儀式。兩位學者由此得出結論，儒家思想在中國早期似乎並不是一種壓迫女性的行為。此外，在她對中國歷史早期性行為的研究中，Wawrytko (2000)指

出，中國歷史上對女性的屈辱和壓抑態度只是在後來才出現，原因是對有眼光的女性權力的強烈反對。Raphals（2000）認為，與漢、宋、明、清王朝晚期的女性不同，中國古代女性被鼓勵具備知識、智慧和道德推理的能力。這在《古今人表》、《烈女傳》中均有記載。

儒家宗法家庭中的女性角色

在某種程度上，上述對儒學的卓有成效的見解，對我們重新審視具有百年歷史的儒家哲學提供了重要的啟示；然而，儒家社會範式中產生的一些關鍵問題（如性別和階級）基本上沒有得到解決。相當重要的是，關於儒家典籍中記載的對婦女有辱人格和壓迫態度的確鑿證據是不言而喻的。

古代儒學學者孟子（西元前372-289年）提出了五種關係：父子之愛、君臣之責、夫妻之分、老幼優先、朋友之信任。然而，從他的話中，在儒家文化的日常話語中有一句著名的格言：父親教兒子做高尚的人，母親教女兒做忠誠的妻子。結婚後，新娘的母親會告訴新娘，在丈夫家裡要尊重和勤勞，丈夫和公婆要她做什麼都要服從（Li 2000）。此外，新娘經常向自己的父母尋求幫助會被視為一種耻辱，這意味著她缺乏勤勉、忠誠和對丈夫家庭的尊重。對於已婚婦女來說，她應該孝敬的是丈夫的母親而不是自己的母親。

漢代儒家大師董仲舒（西元前179-104年）將道家思想融合到儒家思想中，認為陰陽（下、弱、暗）和陽（上、強、光）支配著宇宙的自然功能，因此，包括人在內的一切事物都被分為兩類：陰陽（Li 2000）。董仲舒提出“夫雖出身寒門，夫為陽，妻為陰，雖出身豪門”（春秋繁露，第11卷第43節，引自李2000，4）。

宋明理學時期女性壓迫行為的極端化引起了我們的關注。新儒家朱熹（西元1130-1200年）主張“三結合”，即統治者對大臣、父親對兒子、丈夫對妻子的權威。一切以父系、父系、父系為中心的規章制度，都是為管理國家和家庭而製定的。他接著說，在儒家對性別的翻譯中，丈夫的正當追求是在家外，妻子是在家裡；因此，女性氣質通過家庭的情感關係成為一個國家的中

流砥柱。因此，婦女和男子被隔離，但期望在角色相互依賴的基礎上享有和諧。因此，儒家學說的激勵力量是一個很有意思的想法，幾個世紀以來，儒家學說塑造了男人和女人，使他們成為順從的孝順者，忠於他們的家庭，並向他們的祖先獻祭。

有趣的是，“祖先”一詞的漢字（祖）由兩個部首組成：示表示精神聖壇，且男性生殖器（Yao 2000）。從漢字“祖”的內涵中顯現出來的是陽具主義的表現。儘管很難找出漢字祖在母系社會中是否包含相同的含義，或者是否構建了另一個能指來表示女性祖先，但 Yao（2000）認為，祭祀祖先的傳統，很可能是在西元前 249 年，母系制的基礎從古代之母系制度轉移到了西元前 249 年。正如 Rawson（1996）所解釋的：

在商代（約西元前 1200 年）的甲骨文中也明顯提到了女性。提到已故母親的次數比父親或男性統治者的要多，而且有人認為女性名字的占主導地位表明了母系社會。這種情況似乎在周朝時期發生了變化，到周朝末期，似乎沒有針對女性祖先的特殊祭祀（Rawson 1996, 271）。

儘管如此，傳統的儒家文化是“價值觀基本上是一致的，並得到普遍的維護，禮節和道德規範得到了精確的定義和嚴格的執行，偏差受到了嚴厲的懲罰，並且在這個世界和下一個世界都會考慮到遵守的獎勵”（Slote 1998, 40）。問題在於，自新儒家時代以來，對大多數婦女的侮辱和壓迫態度通常轉化為現實中的壓迫行為。

從明朝（西元1368-1644年）開始，儒家教義開始制度化。一個明顯的例子是，在明朝時期，丈夫去世後沒有再婚但仍然是寡婦的婦女是如何被正式授予“貞潔守寡”的牌匾的（Li 2000）。在這一時期，並持續到20世紀初，也被制度化的是女子纏足的做法，這是女性身體調節的一個明顯例子（Foucault 1977）。以這種管道，強加給婦女的是對她們行動的限制。雖然纏足在當時被視為一種美麗的理想，但這種時尚大多清楚地表明，女性在不知不覺中被馴化，並被固定在內部地形中。

在儒家文化中，男性負責“外部”工作，女性負責“內部”工作，這一傳統長期以來被認為是理所當然的假設。婦女，特別是母親的首要責任是維

持家庭內部的和諧和團結，並為丈夫和子女的成就奠定基礎。另一個很好的例子可能是通過“安”這個字來解釋婦女與和諧的關係，意思是和平或和諧。字根宀表示家，女表示女人。

只有當婦女在家時，家庭才能和睦。在現實中，《論語》和《孟子》所歌頌的貞潔勤勞的女性，往往出現在母親的角色中（Li 2000）。中國文學中賢慧的母親形象（無私的母性）為廣大女性反思和內化儒家教義，追隨那些值得稱道/模範的女性脚步，樹立了一個完美的榜樣。

除了中國文學之外，清朝早期國劇中也出現了貞女與惡婦的故事。根據黃（Huang 2004, 31），在早期國劇（1845-1861年）中，幾乎三分之一的主要女性人物在舞臺上被描繪成“賢妻良母，賢明母親，或準備犧牲自己貞操的年輕女子”；然而，還有三分之一的女主角扮演“傻女人、邪惡或不誠婦女”的角色，或是蠱惑男人的女妖。很明顯，清代國劇劇碼中的女性形象要麼是壞的（起到警示作用），要麼是好的（起到文宣女性榜樣的作用），儘管這種現象在20世紀初發生了顯著的變化。

要知道，在儒家文化中塑造典型女性的基本前提是，她們的貢獻和犧牲只有在與家庭聯系在一起時才被視為極其榮譽的。婦女，特別是母親，被默許成為統治者，有時是獨裁者，完全在家庭王國之內。如果女性把自己的努力放在家庭之外，她們的行為可能不會被中國男性和女性（他們將儒家教條內化並被社會化為性別角色）所接受。孔子在《論語》中評估了武王的十大能臣：

[二十章]

舜有臣五人、而天下治。

武王曰、予有亂臣十人。

孔子曰、才難、不其然乎、唐虞之際、于斯為盛、有婦人焉、九人而已

(論語 8:20)

從上面的文章中，你可能會想問：為什麼是9？女部長不是人嗎？很明顯，“權力”一詞在儒家社會一直是女性的性別禁忌。因此，對男人和女人來說，權力這個詞的能指，指明了不同的所指。因此，婦女被假定不在政治舞臺上行使權力（而有些婦女確實在一定程度上擁有權力，即王室中的婦女、精

英婦女和岳母），但是，儘管他們的權力可能是動態的和有影響力的，但他們對權力的隨意運用將在國內根深蒂固。

在儒家的社會規範中，道勒（Dowler 1998）所說的“空間的性別二分法”非常嚴格；男性被期望在家庭之外發展自己的事業，女性則在家中發展。孔子在《論語》中的言外之意就很好地證明了這一點：君子不做廚房裏的廚師。然而，恰恰相反，婦女只能在家裡，特別是在廚房裏，充分發揮她們的才能。也許有人會明白，為什麼在史書上，花木蘭代替年邁的父親參戰，卻因英勇和武功而化裝成男子漢，屢戰屢敗，從皇軍歸來後，她不得不換上女裝，作為一個溫順的女人扮演著規範的社會角色。然而，有人可能會懷疑，是否有女性沒有完全內化儒家教義，尤其是在中國帝國時期。

婦女的反抗

福柯的思想很重要：哪裡有壓迫，哪裡就有反抗。帝國時代的中國婦女大多局限於一個沒有代理權和主觀性的私人場所，但也有一些婦女以溝通和反抗的形式，尋求表達自己的日常亡國經歷。一個例子發生在中國南方地區，一種普遍存在的女性寫作形式在女性中流傳，並在很長一段時間內傳給後代女性（Zhao 2004）。

趙教授認為，獨特的女性劇本是一種不同於男性的另類話語，展示在精美的布藝（如結婚禮物、扇子、手帕、紙條等）上，是當地普通農村婦女專門發明和運用的，主要講述她們的幻想、生活的磨難，渴望男人的尊重。雖然這一體裁在當時被當地男性所輕視，但卻受到這些農村婦女的高度讚賞，具有自我享樂、娛樂和社會交往的功能。儘管她們的代理有限，她們還是反復聚集在歌廳裏刺繡——唱歌、交流、傳遞女書。

婦女在公共領域的代表性

不管婦女的1個有限的機構，許多婦女採取行動跨越性別界

限，從事“外部”工作。例如參戰。在常識層面上，軍隊被視為一個典型的男性舞臺，培養“真正戰鬥的男人”的形象。婦女自然屬於家庭領域。然而，在中國文學中，個別女戰士參戰的情況已經有了很好的記載。儘管在中國歷史上她們在某種程度上仍然是神話人物，但她們被描述成和戰場上戰鬥的男人一樣勇敢。然而，從二十世紀初開始，儘管女兵在軍隊中不斷發揮輔助作用，但她們在公共場合的能見度有所提高。

在帝國時代的中國，有一些著名的女戰士。在著名的女戰士中，晉代的荀關是中國歷史上最年輕的城堡守衛者（De Pauw，1998）。荀觀出生於一個軍人家庭，13歲時獨自沖出被圍困的城堡尋求幫助，父親則在城堡內維持防禦，後來成功收復了父親的領地。不到一個世紀後，23歲的平陽公主（死於西元623年），組織了中國歷史上第一支全女子軍隊，開始了她的軍事生涯，她打扮成一個男人，抵禦了她父親唐朝皇帝的敵人（De Pauw，1998）。此外，楊白鳳和穆桂英還因為皇帝英勇保衛中國北方邊疆而在宋代女性軍事史上佔有一席之地（Jones，1997），她們的傳奇故事已成為中國文學和戲曲中的流行場景。最後，在明朝（1368-1645年），女戰士、著名作家金良玉與丈夫並肩作戰，打了無數仗，昇為師長（Jones，1997）。

值得注意的是，在19世紀中葉，中國農民建立了一個獨立的國家，稱為太平天國，試圖推翻清朝（De Pauw，1998；Jones，1997）。在這期間，成千上萬的婦女參加了革命，在各級部隊服役，甚至在戰鬥中。

在二十世紀初和其他幾比特婦女中，秋琴被譽為反對晚清革命中爭取自由和民主的鬥士（Jones，1997）。加入國民黨後，她秘密策劃了反慈禧皇后的叛亂，但後來被捕並被處決。她是所有為國家而戰的中國婦女的榜樣。

在成功推翻清朝之後，國民黨於1911年建立了一個民主國家中華民國。值得注意的是，除了邱欽之外，還有無數婦女（知識份子、家庭主婦和學生）加入了國民黨革命，從事文宣、籌款、護理、通訊、運輸、破壞、暗殺和間諜活動（沈明室，2003年）。後來又有大批婦女參加了國防，主要是在兩次世界大戰中抵禦日本的侵略。據沈明室介紹，在此期間，成立了819個婦女團。抗日戰爭，正如謝冰瑩（1992）所說，可以看作是中國婦女解放運動，婦女通過戰爭走出家門，拿起武器保衛自己的家庭和國家，從而獲得解放和權力。

在成功推翻清朝之後，國民黨於 1911 年建立了一個民主國家中華民國。值得注意的是，除了邱進外，還有無數婦女（知識份子、宅女、學生）參加了國民黨革命，從事文宣、籌款、護理、通訊、交通、破壞、暗殺和間諜活動（Chen Ming Shi, 2003）。後來又有大批婦女參加了國防，主要是在兩次世界大戰中抵禦日本的侵略。據陳明石介紹，在這期間，成立了 819 個婦女團。謝冰英（Xie, 1992）所說的抗日戰爭可以看作是中國婦女解放運動，婦女通過戰爭走出家門，拿起武器保衛自己的家庭和國家，從而獲得解放和權力。

儘管民族主義的意識形態可能被操縱為在人力不足的情況下利用婦女參戰的國家軍國主義政策之一，但更多的婦女有機會從“私人”場所轉到“公共”場所。值得注意的是，在抗日戰爭中，婦女扮演著從戰鬥輔助人員到戰鬥人員的各種角色，儘管大多數婦女在戰爭結束後復員了。

然而，從二十世紀初開始，特別是清朝（1911 年）滅亡後，隨著民主政府（中華民國）的建立和女權主義學術的引進，中國的婦女機構在思想層面上得到了一定程度的擴展，結構層面，以及日常社會交往中。從那時起，中國女性逐漸從“私人”空間走向“公共”空間，像男性一樣尋求教育和勞動力的機會。一些婦女努力“跨越性別界限”，進入了一個必然的男性領域，而這一領域一直為男性所保留。

結論

總之，婦女在公共領域的表現被輕描淡寫、遮遮掩掩。可以說，男性精英在儒家思想中堅持僵化的、相互免疫的、形式化的性別分工，是以犧牲對日常運作的階級、種族和性別等相互關聯的問題的考慮為代價的。另外，有人認為男性氣質和女性氣質是一個連續統一體，而不是保持靜止和兩極的極端狀態。長期以來，中國婦女一直被視為完全的被動和無代理權，但許多婦女已經採取行動，不僅為家庭，而且為整個社會作出了貢獻。然而，他們被視為“非傳統的”，他們的事蹟很少在男性敘事中被提及。處於父權社會的中國女性，通過日常的性別化體驗，不斷建構和重構自己的身份。

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- De Pauw, L. G. 1998. *Battle Cries and Lullabies: Women in War from Prehistory to the Present*. Norman: University of Oklahoma.
- Dowler, L. 1998. "And they think I'm just a nice old lady: Women and war in Belfast, Northern Ireland." *Gender, Place and Culture* 5: 159-176.
- Dowler, L. 2001. "A Feminist Geopolitics?" *Space and Policy* 5(3): 165-176.
- Enloe, C. 2000. *Bananas, Beaches and Base: Making Feminist Sense of International Politics*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
- Foucault, M. 1977. *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Goldin, P. R. 2000. "The view of women in early Confucianism." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Hall, D. J., & Ames, R., T. 2000. "Sexism, with Chinese characteristics." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Huang, Yufu. 2004. "Chinese women's status as seen through Peking opera." In *Holding up Half the Sky*, edited by Tao Jie, Zheng Bijun, and Shirley L. Mow. New York: The Feminist Press.
- Ivanhoe, P. J. 2000. "Menzi, Xunzi and modern feminist ethics." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Jones, D. E. 1997. *Women Warriors: A History*. Washington and London: Brassey's.
- Kupperman, J. J. 2000. "Feminism as radical Confucianism: Self and tradition." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Li, Chenyang. 2000. "The Confucian concept of jen and the feminist ethics of care: A comparative study." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Nylan, M. 2000. "Golden spindles and axes: Elite women in the Achaemenid and Han empires." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, Cams Publishing Company.
- Raphals, L. 2000. "Gendered virtue reconsidered: Notes from the Warring States and Han."

- In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Shafer, I. 2000. "From Confucius through ecofeminism." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Slote, W. H. 1998. "Psychocultural dynamics within the Confucian family." In *Confucianism and the Family*, edited by Walter H. Slote and George A. DeVos. Albany: State University of New York Press.
- Tu, Wei-Ming. 1998. "Confucius and Confucianism." In *Confucianism and the Family*, edited by Walter H. Slote and George A. DeVos. Albany: State University of New York Press.
- Wawrytko, S. A. 2000. "Prudery and prurience: Historical roots of the Confucian conundrum concerning women, sexuality, and power." In *The Sage and the Second Sex—Confucianism, Ethics, and Gender*, edited by Chenyang Li. Chicago and La Salle, IL: Cams Publishing Company.
- Yao, Xinzhong. 2000. *An Introduction to Confucianism*. Cambridge University Press.
- Zhao, Liming. 2004. "The women's script of Jiangyong: An invention of Chinese women." In *Holding up Half the Sky*, edited by Tao Jie, Zheng Bijun, and Shirley L. Mow. New York: The Feminist Press.

EXTENDED SUMMARY

CHU, YUN-FEN. CONFUCIANISM AS A EURASIAN DRIVING FORCE: WHAT DOES IT REALLY MEAN FOR WOMEN IN CHINA AND EURASIAN SPACE?

DESPITE CONFUCIANISM'S ROLE IS OFTEN STRESSED AS LEADING in forming political and cultural traditions in Eurasian space, in my paper I demonstrate that it formed *masculine* political power, degrading women to lowest social strata and limiting their agency to household and family only. In the account of Confucianism, women are assumed to be family-oriented, femininity has been extolled as the mainstay of the nation, and men's efforts should contribute to something in the public sphere that is articulated as masculine. Under such a model, the binary oppositions of femininity/masculinity and private/public spheres are seemingly fixed and unproblematic. However, I maintain that this dichotomy is too oversimplified regarding men's and women's potentiality in performing their social roles as well as the notion of femininity and masculinity. Virtually, men can be in feminine roles (e.g., male nurses), and, conversely, women can be in masculine roles (e.g., female fire fighters and warriors). Yet, in the eyes of sexists, the above examples are viewed as exceptional cases, and as such can be ignored.

Throughout history and across Eurasian cultures closely connected with the Chinese culture, women have participated in military warfare and national movement, but they have been mainly absent in masculine narratives. Therefore, it is not only of vital importance to retell their stories, but also to question their absence in the first place, given that social organization of nations cannot eschew

from the influence of gender because gender relations operate at every level of social life. In my paper, various interpretations of Confucianism are explored in regard to female social roles and statuses. Also, women's roles under patriarchal Confucian social norms are closely examined. Moreover, the deconstruction of sexism through a feminist lens is presented. Finally, the example of women's resistance to the chauvinist Confucian doctrines and examples of some outstanding women are introduced.

For centuries, the belief and practice of Confucianism has steadfastly been incorporated in Chinese people's everyday life. Chinese history has witnessed the predominance of Confucian values in politics, culture, economy, religions, social life, and education for well over two millennia. In addition to China, a weighty influence of Confucianism on individuals, societies, and nations has also been well documented in the historical narratives of East and Southeast Asian countries and regions, such as Taiwan, Hainan, Japan, Korea, Singapore, Cambodia, Burma, Laos, Malaysia and Vietnam. Although an orthodox form of the Confucian philosophical tradition might not be easily observed today in Eurasia largely due to the recent social, economic, and political changes under the impact of Western culture as well as Communist intervention, the Confucian mechanisms are, to some extent, still exerted in government, education, family rituals, and social ethics.

The tradition that men take responsibilities for "external" jobs and women "internal" jobs in a Confucian culture has long been a taken-for-granted assumption. The first and foremost duty of women, mothers in particular, is to maintain harmony as well as solidarity within the household and to secure the foundations for the achievement of their husbands and offspring. Another good example might be to explain the relationship between women and harmony through the Chinese linguistics, where the character that stands for "woman" consists of the character denoting "peace" or "harmony," and the character signifying "home."

Families in Confucian-based Eurasian cultures are expected to be harmonious only when women are in homes. In actuality, the chaste and hardworking women glorified in *Analects* and *Mencius* often appeared in the role of the mother. The imagery of the virtuous mother (selflessness in motherhood) in Chinese literature set up a perfect role model for the majority of women to reflexively examine and internalize the tenets of Confucianism and then follow in those laudable/exemplary women's footsteps.

It may be argued that Confucian male elites' insistence on rigid, mutually immune and formalized gendered division of labor is at the expense of the consideration of the interrelated issues of class, ethnicity, and gender that operate on a day-to-day basis. Also, there is a suggestion that masculinity and femininity flow in a continuum rather than remain static and bipolar extremes. While Chinese women have long been viewed as exclusively passive and void of agency, numerous women have taken action and indeed made contributions not only to the family but also the larger community. However, they have been seen as "non-traditional" and their deeds have rarely been mentioned in masculine narratives. That notwithstanding, in the historical past of imperial China and in the modern Confucian-based Eurasian states, women have won the right to equal opportunities and destiny with men, going beyond the boundaries of domestic

life and family and securing access to a wide range of professions and public duties.

Author / Авторъ

Yun-fen Chu graduated from Institute of Gender Studies at Shih Hsin University (Taiwan) (Master of Arts), University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) (Master of Arts), received her PhD in Penn State University (USA), and occupied professorial positions in Ling Tung University, National Defense University and Ling Tung Senior High School (Republic of China).

Yun-fen Chu,

137-2, Hua Feng st,
Xin She District
Taichung,
Taiwan (Republic of China)

© Yun-Fen Chu
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

